

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хайридинова Мунира Мамаёровна

ведущий специалист Центра анализа демократических процессов, магистрант
Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан

munira.xajriddinova@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы трансформации и развития негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в Узбекистане. Анализируются изменения законодательства, направленные на упрощение регистрации ННО, увеличение государственной поддержки и укрепление правовой основы их деятельности. Основное внимание уделяется проблемам финансирования, уровня доверия со стороны населения, а также информационной открытости и взаимодействию со СМИ. Исследование подчеркивает необходимость создания устойчивых финансовых механизмов, повышения правовой грамотности граждан и улучшения прозрачности ННО как ключевых условий для успешного развития сектора и построения сильного гражданского общества в Узбекистане.

Ключевые слова: Негосударственные некоммерческие организации (ННО), гражданское общество, Узбекистан, реформы, финансирование, открытость, доверие.

O'ZBEKISTONDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Xairidinova Munira Mamayorovna

Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi yetakchi mutaxassisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistranti

ANNOTATSIYA: Maqolada O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini (NNT) o'zgartirish va rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olishni soddalashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni oshirishga qaratilgan qonunchilikdagi o'zgarishlar tahlil qilinmoqda. Tadqiqotda barqaror moliyaviy mexanizmlarni yaratish va fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT), fuqarolik jamiyati, O'zbekiston, islohotlar, moliyalashtirish, ochiqlik, ishonch.

Khayriddinova Munira Mamayorovna

leading specialist of the Center for Analysis of Democratic Processes, master's student of the Higher School of Business and Entrepreneurship under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article examines current issues of transformation and development of non-governmental non-profit organizations (NGO) in Uzbekistan. It analyzes legislative changes aimed at simplifying the registration of NGOs, increasing state support and strengthening the legal basis for their activities. The main attention is paid to the problems of financing, the level of trust from the population, as well as information openness and interaction with the media. The study emphasizes the need

to create sustainable financial mechanisms, increase legal literacy of citizens and improve the transparency of NGOs as key conditions for the successful development of the sector and the construction of a strong civil society in Uzbekistan.

Keywords: Non-governmental non-profit organizations (NGO), civil society, Uzbekistan, reforms, financing, openness, trust.

Введение (Introduction)

Формирование гражданского общества является одним из фундаментальных приоритетов последовательно осуществляемой в стране стратегии демократических преобразований, ключевые направления которой были определены в Концепции развития гражданского общества в 2021–2025 годах.

Негосударственные некоммерческие организации (ННО) играют важную роль в развитии гражданского общества, представляя интересы населения, решая социальные проблемы и влияя на формирование общественного мнения. В Узбекистане в последние годы происходят масштабные реформы, направленные на активизацию деятельности ННО и создание условий для их полноценного функционирования. Реформы, начавшиеся после 2016 года, стали важным шагом для укрепления правовых основ деятельности ННО, упрощения процедур их регистрации и поддержки на государственном уровне. Однако, несмотря на достигнутые успехи, ННО продолжают сталкиваться с рядом вызовов, которые замедляют их развитие и ограничивают их вклад в социально-экономическое развитие страны.

Цель данной статьи – анализ актуальных вопросов трансформации и развития ННО в Узбекистане, включая правовые реформы, источники финансирования, поддержку со стороны государства, а также восприятие ННО населением.

Методы

Исследование проводилось с использованием следующих методов:

1. **Анализ законодательства:** в рамках исследования изучены нормативные акты, принятые в период с 2016 по 2024 годы, включая законы о ННО, волонтерской деятельности, стратегии по правам человека. Эти нормативно-правовые создают условия для развития гражданского общества и упрощают процесс регистрации и деятельности общественных организаций.

2. **Сравнительный анализ данных:** В исследовании использованы данные министерств и ведомств Узбекистана, отчеты правозащитных организаций, включая статистику о числе ННО и охвате их деятельности, а также данные социологических опросов на тему восприятия гражданами ННО и их общественной активности.

3. **Контент-анализ публикаций СМИ:** Публикации анализировались для оценки уровня свободы слова и открытости информационного пространства, которое непосредственно связано с гражданским обществом. В ходе анализа также использовались статьи, описывающие текущие трудности, с которыми сталкиваются общественные организации в Узбекистане.

Результаты

1. Законодательные реформы

В новой редакции Конституции Республики Узбекистан появилась отдельная глава, которая называется «Институты гражданского общества» (глава XIII). В ней, в частности, статья 69 устанавливает, что «Институты гражданского общества, включая общественные объединения, негосударственные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан и средства массовой информации, составляют основу гражданского общества» [1].

Ключевым моментом является то, что в этой редакции впервые был дан развернутый состав институтов гражданского общества, что укрепило их статус как фундамента гражданского общества. Также пять статей из других глав Конституции защищают интересы этих институтов.

Кроме того, впервые была разработана Концепция развития гражданского общества на период 2021–2025 годов, которая включает в себя основные приоритеты [2]:

- Постепенное улучшение правовой базы для развития гражданского общества.
- Поддержка институтов гражданского общества и совершенствование механизмов государственной поддержки.
- Создание условий для их активного участия в управлении как на государственном, так и на общественном уровнях.
- Расширение участия ННО в реализации социальных проектов государства.
- Обеспечение прозрачности работы институтов гражданского общества.

Также была создана демократическая система поддержки институтов гражданского общества, что включало учреждение Общественных фондов при Олий Мажлисе и местных Кенгашах народных депутатов. За последние семь лет Общественный фонд при Олий Мажлисе выделил 1 трлн. 916 млрд сумов на поддержку этих организаций [3].

2. Рост числа и роли ННО

С 2016 года в Узбекистане наблюдается значительный рост числа ННО, занимающихся социальными, экологическими и образовательными вопросами. Согласно данным Министерства юстиции, в 2023 году количество зарегистрированных ННО увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом, что отражает активизацию гражданского общества. В частности, наблюдается рост организаций, специализирующихся на защите прав женщин, детей, лиц с инвалидностью, а также организаций, занимающихся защитой окружающей среды [4].

3. Развитие волонтерского движения

Принятие закона о волонтерской деятельности в 2019 году дало толчок развитию волонтерских инициатив. С момента принятия закона, волонтеры играют важную роль в решении социально значимых вопросов, таких как

помощь уязвимым группам населения, поддержка экологических акций, участие в образовательных программах и оказание помощи медицинским учреждениям во время пандемии COVID-19. Кроме того, государственные органы, такие как Министерство юстиции, поддерживают развитие волонтерских организаций, предоставляя правовые и административные возможности для их деятельности.

Обсуждение (Discussion)

Результаты анализа показывают, что реформы последних лет значительно продвинули развитие гражданского общества в Узбекистане. Упрощение регистрации НПО и принятие законодательства по защите прав человека стали важными шагами к созданию условий для деятельности общественных организаций. Увеличение количества ННО свидетельствует о растущем интересе граждан к участию в общественной жизни и активизации социальной ответственности.

Однако анализ также выявил ряд проблем, затрудняющих развитие гражданского общества в Узбекистане:

1. **Ограниченное финансирование.** Многие ННО сталкиваются с трудностями в привлечении финансирования. В стране отсутствует развитая система внутренних грантов для поддержки ННО, что делает их зависимыми от международных доноров и приводит к административным затруднениям.

2. **Необходимость укрепления доверия граждан.** Опросы показывают, что население Узбекистана не всегда доверяет ННО [5], считая их влияние на политику и общественные процессы ограниченным. Снижение уровня доверия к ННО также связано с недостатком правовой грамотности граждан и отсутствием ясного представления о деятельности общественных организаций [6].

3. **Ограниченный доступ к информации.** Несмотря на либерализацию информационного пространства, доступ к данным государственных структур остается ограниченным. Это затрудняет мониторинг и оценку деятельности государственных органов и снижает возможность ННО вносить конструктивные предложения и осуществлять общественный контроль [7].

Рассматривая эти проблемы, важно отметить, что для дальнейшего укрепления гражданского общества Узбекистану необходимо развивать инфраструктуру для поддержки ННО, расширять доступ к информации и повышать правовую грамотность граждан, чтобы они могли более активно участвовать в общественных процессах.

Заключение (Conclusion)

Развитие гражданского общества в Узбекистане стало важным аспектом в ходе политических и социальных реформ, начатых в последние годы. Упрощение регистрации НУО, утверждение Национальной стратегии по правам человека, развитие волонтерского движения и либерализация СМИ свидетельствуют о намерении государства поддерживать общественные организации и привлекать граждан к участию в жизни страны.

Для устойчивого развития гражданского общества важно продолжать развивать законодательную базу и инфраструктуру, обеспечивать прозрачность и доступ к информации, а также способствовать укреплению доверия граждан к ННО. Таким образом, ННО могут укрепить свои позиции как неотъемлемой части демократических процессов в Узбекистане, играть активную роль в поддержке социальных, экономических и экологических изменений.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Обновленная Конституция Республики Узбекистан, 30 апреля 2024 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах», УП-6181 от 04.03.2021 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки институтов гражданского общества», УП-124 от 26.08.2024 г.
4. «Новый Узбекистан и гражданское общество: состояние и перспективы»// А. Саидов, газета «Народное слово», 18 октября 2024 г.

5. Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». Опрос населения о гражданских инициативах, 2022
6. Министерство юстиции Республики Узбекистан. Доклад о развитии НПО в Узбекистане. 2023. URL: <https://minjust.uz/>
7. Независимое СМИ «Uznews». Развитие НПО и гражданских инициатив. Выпуск от 2023 года.